

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 2, Issue 2, May 2022

E-ISSN: 2583-0880

Thiruvappudaiyar Temple

Dr M. Kiruthiga, Assistant Professor of Tamil, Department of Tamil, Mannar Tirumalai Naicker College, Madurai.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6699-0241>

DOI: 10.5281/zenodo.6635786

Abstract

Thiruvappudaiyar Temple is one of the important temples of the Saivic Religion (Samayam). Wide culture, heritage and a living developed civilization are the jewels of the South Pandian Country Temples. The Thiruvappudaiyar of Madurai is a famous spiritual place that the great Nayanmar Thirugnana Sambanthar had sung the holy hymns to the almighty God Shiva. It is called as Thevaram. Moreover, it is considered to be the water element of the five natural elements (Pancha Poodangal). It was known as Thiruvaappanoor which was called as Thiruvappudaiyar after it stood mightily against the great catastrophe. The linga is very small but the glory is magnanimous. The prayer to the lord Shiva at this holy temple will give the effect of the Aswametha Yaga for every step. It is the Water Sthala of the Mathurayampathi (The host of Madurai). The temple has been built for that been sung by the saint Thirugnana Sambanthar. Hence, the article sorts out important facts about the temple.

Keywords: Thiruvapudaiyar Temple, Madurai, Water Site, Lingam-Shiva.

References

- [1] Pulavar Senthurai Muthu. Pandiya Naattu Kovilgal. Manivazhgar Patippagam, Madurai.
- [2] *Muthalam Thirumurai*. Panniru Thirumurai Aaivu Maiyam Veliyeedu, Karpagam University, Coimbatore, 2014.
- [3] Pulavar P. Ra. Natarasan. *Periyapuranam Moolamum Uraiyum*. Moondran Bagam, Uma Pathippagam. Chennai.
- [4] Image 1 in.worldorgs.com/catalog/madurai/golf-course/thiruvapudaiyar-temple Accessed 15 April 2022.
- [5] *Thiruvappudaiyar Temple*. origin-temple.dinamalar.com/New.php?id=483 Accessed 19 April 2022.
- [6] *Maduraiyil Pancha Bootha Thalangal*. sriannathaipechiamman.blogspot.com/2019/07/blog-post_72.html Accessed 15 April 2022.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

திருவாப்புடையார் கோயில்

முனைவர் மோ. கிருத்திகா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கல்லூரி, மதுரை.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6699-0241>

DOI: 10.5281/zenodo.6635786

ஆய்வுச் சுருக்கம்

திருவாப்புடையார் கோயில் மிக முக்கியமான இந்து கோவில். பரந்துபட்ட பண்பாடு, நாகரீகம் மேம்பாடுகள் அனைத்திற்கும் எல்லைக் கற்களாக திகழ்வது தென்பாண்டி நாட்டு திருக்கோயில்கள் ஆகும். நாயன்மார்களுள் ஒருவரான திருஞானசம்பந்தர் பாடிய தலம் மதுரையிலுள்ள திருவாப்புடையார் கோயில் ஆகும். மேலும், பஞ்சபூத தலங்களில் ஒன்றாகவும் கருதப்படுகிறது. மிகப்பெரிய பிரளயத்திலும் அசையாமல் நின்ற திருவாப்பனுர் என்ற பகுதி திருவாப்புடையார் என பெயர் பெற்றது. ஆப்புடையார் லிங்கம் சிறியது; பெருமையோ மிகவும் சிறப்பானது. இங்குள்ள சிவனை வணங்கி வழிபட்டு வீட்டிற்கு செல்லும் ஒவ்வொரு அடிக்கும் அஸ்வமேத யாகம் செய்த பலன் கிடைக்கும். மதுரையம்பதியின் பஞ்சபூத தலங்களில் நீர் ஸ்தலம் என்றும், மதுரையில் திருஞானசம்பந்தர் பெருமான் பாடிய 2வது தலம் என்றும் பாண்டிய மன்னரால் கட்டப்பட்ட 4வது கோயில் என்று திருவாப்புடையார் கோயில் போற்றப்படுகிறது.

கருச்சொற்கள்: திருவாப்புடையார் கோயில், மதுரையம்பதி, நீர் தலம், லிங்கம்-சிவன்.

முன்னுரை

திருவாப்புடையார் கோயில் மிக முக்கியமான இந்து கோவில். கைத்தொழில், கடவுள்நெறி ஆகிய பல்வேறு துறைகளிலும் தமிழர்கள் பழங்காலந்தொட்டு மேன்மை அடைந்து வந்திருக்கின்றனர். அவர்களுடைய பரந்துபட்ட பண்பாடு, நாகரீகம் மேம்பாடுகள் அனைத்திற்கும் எல்லைக் கற்களாக திகழ்வது தென்பாண்டி நாட்டு திருக்கோயில்கள் ஆகும். “கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்” என்பது ஒரு முதுமொழி வழக்கத்தில் இருக்கின்றது. ஆனால் கோயில் இல்லாத ஊரே தமிழகத்தில் இல்லை என்று உறுதியாகக் கூறலாம். ஆழ்வார்களும், நாயன்மார்களும் பல கோயில்களைத் தரிசித்து போற்றி பாடி இருக்கின்றார்கள். நாயன்மார்களுள் ஒருவரான திருஞானசம்பந்தர் பாடிய ஸ்தலம் மதுரையிலுள்ள திருவாப்புடையார் கோயில் ஆகும். மேலும், பஞ்சபூத தலங்களில் ஒன்றாகவும் கருதப்படுகிறது.

பெயர்க்காரணம்

சங்க காலத்தில் ஒரு முறை பிரளயம் ஏற்பட்டது. அப்போது பொங்கி வந்த ஆழிப்பேரலையானது தமிழகத்தையே அழித்து மேற்கே சென்றது. பிரளயத்திற்கு மேல் மற்றொரு பிரளயம் உண்டாகியுள்ளது. இதனால் ஏழு கடலும் பொங்கி எழுந்துள்ளன. அப்போது மதுரையின் வடக்கு எல்லையாக விளங்கும் யானை மலையும், தெற்கு எல்லையாக விளங்கும் திருப்பரங்குன்ற மலையும் தங்களது இடங்களிலிருந்து பெயர்ந்து ஆட்டம் கண்டது. கடல் அலையானது பொங்கி எழுந்து வந்து யானைமலையும் திருப்பரங்குன்ற மலையையும் மூழ்கடித்தது. மலைகளை எல்லாம் மூழ்கடித்த அந்த ஆழிப்பேரலையானது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையையும் தாண்டிச் சென்று அரபிக் கடலில் கலந்தது. மலைகள் எல்லாம் ஆடும் படியாக அடுக்கடுக்காக பிரளயம் உண்டான போது பொங்கி எழுந்த கடல் அலையானது ஒரே சேரும் சகதியுமாக இருந்தது. இந்த அழகில் அனைத்தும் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. ஆனால் ஒரே ஒரு விருட்சம் (மரம்) மட்டும் இவ்வளவு பெரிய பிரதேசத்திலும் ஆடாமல் அசையாமல் பூமி உருண்டையின் மேல் ஒரு ஆணியை அடித்து வைத்தது போல் அப்படியே நிலையாக ஆழிப்பேரலையை எதிர்த்து நின்றது. தண்ணீர் பாய்ந்து ஓடும் ஒரு மலர் பரப்பின் நடுவில் ஒரு குச்சியை நிலையாக நிறுத்தி வைத்தால், நீர் ஓட்டத்தினால் அடித்து வரப்படும் மணல் அந்த குச்சிக்கு பின்புறம் சென்று நீண்டதொரு மேட்டினை உருவாக்கும். இதுபோன்றே கடல் அலையால் அழைத்துவரப்பட்ட பொருட்கள் இந்த விருட்சத்தின் மேல் மோதி நிலை கொண்டு விருட்சத்திற்கு பின்புறமாகச் சென்று மானாலும் சேரும் சகதியும் நிறைந்த ஒரு நீண்ட நெடிய மேட்டினை உருவாக்கிவிட்டது. ஆழிப்பேரலையாலும் அசைக்க முடியாமல் பூமியின்மேல் ஆப்புப் (ஆணி அடித்தது) போன்று அசையாமல் நின்ற அந்த விருட்சமானது காலப்போக்கில் படிமம் ஆகியுள்ளது. இப்போது “ஆப்புடையார்” என்று அழைக்கப்படுகிறது. மிகப்பெரிய பிரளயத்திலும் அசையாமல் நின்ற திருவாப்பனூர் என்ற பகுதி திருவாப்புடையார் என பெயர் பெற்றது.

தல வரலாறு

சோழாந்தகன் என்ற மன்னன் ஒரு சிவபக்தன். இவனது ஆட்சியில் காலம் தவறாமல் மழை பொழிந்து விளைச்சல் பெருகி மக்கள் இன்பமாக வாழ்ந்தனர். இதற்கு காரணம் இவனது சிறந்த சிவபக்தி தான் இவன் எப்போதும் சிவபூஜை செய்த பின் தான் சாப்பிடுவான். ஒரு முறை இவன் வேட்டையாட காட்டிற்கு சென்ற பொழுது ஒரு அழகிய மாணைப் பார்த்து அதன் அழகில் மயங்கி விரட்டினான். ஆனால் அந்த மான் இவனது பிடியில் சிக்கவில்லை மாணை விரட்டிய களைப்பால் மயங்கிய மன்னன் நடுக்காட்டில் விழுந்து விடுகிறான். அவனின் களைப்பு தீர வீரர்கள் உணவை அருந்த கட்டாயப்படுத்தினர். ஆனால் சிவபூஜை செய்யாமல்

உணவு அருந்த மாட்டேன் என்பதில் மன்னன் உறுதியாக இருந்தான். அமைச்சர் ஒருவன் அந்த காட்டில் கிடைத்த மரத் துண்டு ஒன்றை எடுத்து தரையில் ஆப்பு அடித்து மன்னனிடம் இங்கே ஒரு சுயம்பு லிங்கம் உள்ளது. நீங்கள் அதை பூஜை செய்த பின் உணவு அருந்தலாம் என்று யோசனை கூற, மன்னனும் அதை ஆமோதித்து அந்த ஆப்பை சுயம்புலிங்கம் என நினைத்து வணங்கி உணவருந்தினான் பின் “இறைவா நான் இது நாள் வரை உன்னை பூஜித்தது உண்மையானால் நீ இந்த ஆப்பில் வந்து எனக்கு அருள் பாலிக்க வேண்டும்” என மன்றாடினான் மன்னனின் பக்திக்கு மகிழ்ந்த இறைவன் அந்த ஆப்பினில் தோன்றி அருள் பாலித்தார். சிவன் ஆப்புடையார் ஆனார். அந்த ஊரே ஆப்பனூர் (திருவாப்புடையார்) ஆனது. ஆப்புடையார் லிங்கம் சிறியது தான் ஆனாலும் இவரது பெருமையோ மிகவும் சிறப்பானது. மலைகளில் மேருவை போலவும், பசுக்களில் காமதேனுவை போலவும், விண்மீன்களுக்கு இடையே சந்திரனைப் போலவும், பிரகாசமுள்ள பொருள்களுள் சூரியனைப் போலவும், மேகத்தைப் போலவும் விஷ்ணுவைப் போலவும், இம்மாதிரி எது எது அதிகமோ அதே போல் இங்குள்ள ஆப்புடையார் மற்ற சுயம்பு லிங்கங்களுக்குள் தனித்துவமானவராக காணப்படுகிறார்.

திருஞானசம்பந்தர் பாடிய தலம்

தென்பாண்டி நாட்டில் பாடல் பெற்ற சிவ தலங்களில் இரண்டாவது தலமாக அமைந்து விளங்குகின்றது. இத்திருவாப்பனூர் பெருமானை திருஞானசம்பந்தர் போற்றி திருப்பதிகம் பாடியுள்ளார். இத்திருப்பதிகம் பன்னிரு திருமுறையில் முதல் திருமுறையாக அமைந்துள்ளது.

முற்றும் சடைமுடிமேல் முதிரா இளம்பிறையன்

ஒற்றை பட அரவம் அது

கொண்டரை கணிந்தான்

செற்றமில் சீரானைத் திருவாப்பன் ஊராணைப்

பற்றும் மனமுடையார் வினைபற் றறுப்பாரே (முதல் திருமுறை, பா.1)

அந்தண் புனல் வைகை அணி அப்பன் ஊர் மேய

சந்த மலர்க்கொன்றை சடைமேல் உடையாணை

நந்தி அடி பரவும் நல்ஞானசம்பந்தர்

சந்தம் இவை வல்லார் தடுமாற்றறுப்பாரே (முதல் திருமுறை, பா.11)

திருஞானசம்பந்தர் தன்னுடைய திருப்பதிகத்தில் இத்தலத்தைப் போற்றிப் பாடுகின்றார். தலத்தில் உள்ள பெருமானை எவர் ஒருவர் வணங்குகிறார்களோ பாடுகிறார்களோ, அவர்கள் தம்மைப் பற்றும் வினையை அறுப்பார்கள் என்று திருஞானசம்பந்தர் பாடுகிறார்.

பற்றும் மனமுடையார் வினைபற் றறுப்பாரே

பணியும் மனமுடையார் வினைபற் றறுப்பாரே
பகரும் மனமுடையார் வினைபற் றறுப்பாரே
பாடும் மனமுடையார் வினைபற் றறுப்பாரே
பயிலும் மனமுடையார் வினைபற் றறுப்பாரே
மருவும் மனமுடையார் வினைபற் றறுப்பாரே
பண்ணின் இசை பகர்வார் வினைபற் றறுப்பாரே
பைய நினைத்து எழுவார் வினை பற்று றறுப்பாரே (முதல் திருமுறை)

திருஞானசம்பந்தர் முதல் திருமுறை அனைத்துப் பாடலின் இறுதி அடி அனைத்திலும் தம்மைப் பற்றும் வினையை அறுக்க இத்தல சிவனை வழிபட வேண்டும் என்று பாடியுள்ளார். என்று பாடல் தோறும் விரித்துக் கூறியுள்ளார் திருஞானசம்பந்தர்.

திருவாப்புடையார் திருக்கோயிலின் சிறப்புகள்

1. திருவாப்புடையார் திருக்கோயில்

சோழாந்தகன் என்ற மன்னனின் மரபு வழியில் வந்த சுகுணா பாண்டியன் என்ற மன்னனின் ஆட்சியில் கடுமையான பஞ்சம் நிலவியது. அப்பொழுது இக்கோயிலின் அர்ச்சகர் நெல்லுக்குப் பதிலாக வைகை ஆற்று மணலை கொண்டு சமைத்தார். அப்பொழுது அந்த மணல் அன்னமாக மாறியது. அதனால் இத்தலத்திலுள்ள இறைவனுக்கு அன்னவிநோதன் என்ற பெயர் உண்டானது. மதுரையம்பதியின் பஞ்சபூத தலங்களில் நீர் தலம் என்றும், மதுரையில் திருஞானசம்பந்தர் பெருமான் பாடிய 2வது தலம் என்றும் பாண்டிய மன்னரால் கட்டப்பட்ட 4வது கோயில் என்றும் திருவாப்புடையார் கோயில் போற்றப்படுகிறது. திருவாப்புடையாரைத் தரிசித்தால் மற்ற புண்ணிய தலங்களில் மூர்த்திகளைத் தரிசித்த பலன் உண்டு.

பஞ்ச பூதங்கள் விளக்கம்

ஆதி மனிதர்கள் தமது வாழ்க்கைக்கு நன்மை புரியும் இயற்கையையும், பஞ்சபூதங்களையும் அரவணைத்து வாழ்ந்து வந்தார்கள். பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கையால் ஆன இப்பிரபஞ்சம் மற்றும் அனைத்து ஜீவராசிகளும் ஆகும். வானம், காற்று, நெருப்பு, நீர் மற்றும் நிலம் ஆகியவை ஐம்பூதங்கள் ஆகும். பஞ்சபூதங்கள் சிவனுடன் தொடர்புடையதாகக் கருதப்படுகிறது. உயிர்கள் தோன்றவும் காரணமாக அமைவது பஞ்சபூதமாகும்.

நிலம் தீ நீர் வளி விசும்போடு ஐந்தும்

கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின் (தொல். பொருள். மரபியல் - 635)

இந்த உலகம் பஞ்சபூதங்களின் கலவையால் உருவானதே என்று தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுகிறது.

மதுரையில் பஞ்சபூத தலங்கள்

மதுரையின் பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் நீர் தலம் திருஆப்பனூர் ஆப்புடையார் கோயில். பழைய சொக்கநாதர் கோயில் ஆகாய தலம். இம்மையில் நன்மை தருவார் கோயில் நில தலம். தெற்கு மாசி வீதி தென்திருவாலவாய் கோயில் நெருப்பு தலம். தெப்பக்குளம் முக்தீஸ்வரர் கோயில் காற்று தலம் ஆகியவை மதுரையின் பஞ்சபூத தலங்கள் ஆகும். அதனால் தான் பஞ்சபூதங்களையும் உள்ளடக்கிய வெள்ளை, ஊதா, பச்சை, சிவப்பு, மஞ்சள் நிறங்கள் கலந்த பஞ்சவர்ண கிளியே அன்னை மீனாட்சி கையில் வைத்திருக்கிறாள். அப்பன் சிவனும் 64 திருவிளையாடல்களையும் கடம்பவனமாம் மதுரையில் நிகழ்த்தியுள்ளார். மதுரையில் உள்ள பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அப்பு (நீர்-ஐலம்) தத்துவம் கொண்ட சிவதலம் திருவாப்புடையார் கோயில் ஆகும்.

திருவாரூரில் பிறந்தால் புண்ணியம்

காஞ்சியில் வாழ்ந்தால் புண்ணியம்

காசியில் இறந்தால் புண்ணியம்

சிதம்பரத்தில் வழிபட்டால் புண்ணியம்

திருவண்ணாமலையை நினைத்தாலே புண்ணியம் (மதுரையில் பஞ்சபூத தலங்கள்)

ஆனால் இந்த ஐந்து பலன்களையும் ஒருசேர தரக்கூடியதுதான் மதுரையம்பதி. மற்ற தலங்களைக் காட்டிலும் இதுவே உயர்வானது. அதனால்தான் போகர் தன்னுடைய சப்தகாண்ட நூலில் கூட “மானான மகாதேவர் மதுரையை மகத்தான ஸ்தலமாக கருதினார்”⁵ என்று குறிப்பிடுகிறார். இங்குள்ள சிவனை வணங்கி வழிபட்டு வீட்டிற்கு செல்லும் ஒவ்வொரு அடிக்கும் அஸ்வமேத யாகம் செய்த பலன் கிடைக்கும். இங்கு சிவன் சுயம்பு மூர்த்தியாக அருள்பாலிக்கிறார். பக்திக்கு மகிழ்ந்த இறைவன் அந்த ஆப்பிலே தோன்றி அருள்பாலித்ததால் சிவன் ஆப்புடையார் ஆனார். அந்த ஊரே ஆப்பனூர் ஆனது. கோயிலும் ஆப்புடையார் கோயில் என்று சிறப்பு அடைந்தது. இத்தலத்து திருக்கோயிலில் எழுந்தருளியிருக்கும் இறைவன் திருப்பெயர் திருவாப்புடையார். இப்பெருமானுக்கு ஆப்பனூர் காரணர், ஆப்பனூரீஸ்வரர் என்ற திருப்பெயர்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இத்திருக்கோயிலில் எழுந்தருளி திருவருள் புரியும் அம்பிகையின் திருப்பெயர் குரவங்கமழ் குழலம்மையார் ஆவர்.

பிணியும் பிறப்பறுப்பான் பெருமான்

பெருங்காற்றில் துணியின் னுடைதாழ்ச்

சுடரேந்தி ஆடுவான் அணியும்

புனல் ஆனை அணி ஆப்ப னூரனைப்

பணியும் மனமுடையார் வினைபற் றறுப்பாரே (முதல் திருமுறை)

என்ற பாடல்வரிகளின் மூலம் திருவாப்புடையார் கோயிலில் வீற்றிருக்கும் ஈசனின் சிறப்பினைத் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

முடிவுரை

மதுரையில் வீற்றிருக்கும் திருவாப்புடையார் கோயிலில் சிறப்பினையும் தல வரலாற்றினையும் இறைவன் அருள்புரிந்த திறத்தினையும் இதன் வழி அறிந்தோம். “தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி” என்ற வரிகளுக்கு ஏற்ப சிவபெருமானின் பெருமையினை அறிய முடிகின்றது.

உதவிய நூல்கள்

- [1] புலவர் செந்துறை முத்து. பாண்டிய நாட்டுக் கோயில்கள். மணிவாசகர் பதிப்பகம், மதுரை, 1987.
- [2] முதலாம் திருமுறை, பன்னிரு திருமுறை ஆய்வு மையம் வெளியீடு, கற்பகம் பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர், 2014.
- [3] புலவர்.பி.ரா.நடராசன். பெரியபுராணம் மூலமும் உறையும், மூன்றாம் பாகம், உமா பதிப்பகம், சென்னை.
- [4] படம் 1 in.worldorgs.com/catalog/madurai/golf-course/thiruvapudaiyur-temple 15 April 2022 அணுகப்பட்டது.
- [5] திருவாப்புடையார் கோயில் origin-temple.dinamalar.com/New.php?id=483 19 April 2022 அணுகப்பட்டது.
- [6] மதுரையில் பஞ்சபூத தலங்கள். sriannathaipechiamman.blogspot.com/2019/07/blog-post_72.html 15 April 2022 அணுகப்பட்டது.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.